

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 658.5.012

МАРТИНЕНКО В.П.

Система комплексного планування на промислових підприємствах

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти щодо формування комплексної системи планування на промислових підприємствах.

Метою дослідження є формування комплексної системи планування на промислових підприємствах, визначення форми організації даного планування.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано наступні методи: абстрактно-логічний, систематизації та групування.

Результати роботи. В результаті проведеного дослідження було узагальнено сучасні підходи науковців щодо планування на підприємствах як науковий напрям дослідження.

Визначені етапи формування системи планування на промислових підприємствах. Запропоновано систему планування на підприємствах поділених на ряд підсистем: цільову, функціональну, забезпечуючу. Зазначено, що визначення цілей системи планування здійснюється в процесі формування стратегії розвитку суб'єкта господарювання, функціональне планування – в процесі визначення політики промислового підприємства, а планування забезпечення – в процесі визначення тактики.

В науковій статті представлено основні напрями планування в запропонованій системі, до яких належать: визначення головної мети підприємства і дерева цілей підрозділів; трансформація вибраних стратегічних цілей в систему фінансових і нефінансових стратегічно орієнтованих показників; планування виробничої програми; розрахунок потреби підприємства в ресурсах, необхідних для виконання виробничої програми; планування доходів і витрат; планування економічних показників діяльності підприємства; планування розвитку інновацій.

Висвітлені головні відмінності системи комплексного планування, що пропонується, від систем планування, які функціонують на даний час. Окреслена форма організації планування на промисловому підприємстві.

Запропонований необхідний перелік документів для функціонування системи планування: положення про планування на підприємстві, посадові інструкції для керівників та спеціалістів, інструкція з оцінки ефективності проведеної роботи за встановленими показниками.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, фінанси, управління.

Висновки. В результаті дослідження комплексного планування на промислових підприємствах було визначено, що саме якісне планування є інструментом досягнення поставлених цілей з одночасним забезпеченням максимальної ефективності використання ресурсів. Враховуючи функціонування промислових підприємств у нестійкому ринковому середовищі, в статті запропоновано етапи формування системи комплексного планування і визначено основні напрямки планування в запропонованій системі. Проведене дослідження дозволило окреслити форму організації планування, застосування якої, підтримує систему залучення персоналу до управління підприємством. В цілому, використання запропонованої системи планування на промислових підприємствах дозволить встановлювати обгрунтовані завдання для кожного виробничого підрозділу та учасника виробничого процесу, отримати можливість точно оцінити потребу в залученні позик та інвестицій, забезпечити поліпшення комплексної взаємодії виробничих, керуючих та обслуговуючих підрозділів, домогтися можливості своєчасного коригування планів, уможливити суттєву економію матеріальних, трудових, капітальних ресурсів підприємства за рахунок використання оптимізаційних методів та форм планування.

Ключові слова: управління підприємством, інвестиції, стратегічні цілі, система планування на промислових підприємствах.

МАРТЫНЕНКО В.П.

Система комплексного планирования на промышленных предприятиях

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты формирования комплексной системы планирования на промышленных предприятиях.

Целью исследования является формирование комплексной системы планирования на промышленных предприятиях, определение формы организации данного планирования.

Способы исследования. В процессе написания статьи были использованы следующие методы: абстрактно-логические, систематизации и группировки.

Результаты работы. В результате проведенного исследования были обобщены современные подходы ученых по планированию на предприятиях как научное направление исследования.

Определены этапы формирования системы планирования на промышленных предприятиях. Предложено систему планирования на предприятиях поделить на ряд подсистем: целевую, функциональную, обеспечивающую. Отмечено, что определение целей системы планирования осуществляется в процессе формирования стратегии развития предприятия, функциональное планирование – в процессе определения политики промышленного предприятия, а планирование обеспечения – в процессе определения тактики.

В научной статье представлены основные направления планирования в предлагаемой системе, к которым относятся: определение главной цели предприятия и дерева целей подразделений; трансформация избранных стратегических целей в систему финансовых и нефинансовых стратегически ориентированных показателей; планирование производственной программы; расчет потребности предприятия в ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы; планирование доходов и расходов; планирование экономических характеристик деятельности компании; планирование развития инноваций.

Освещены главные отличия предлагаемой системы комплексного планирования от систем планирования, функционирующих в настоящее время. Обозначена форма организации планирования на промышленном предприятии.

Предложен необходимый перечень документов для функционирования системы планирования: положение о планировании на предприятии, должностные инструкции для руководителей и специалистов, инструкция по оценке эффективности проводимой работы по установленным показателям.

Область применения результатов. Экономика предприятия, финансы, управление.

Выводы. В результате исследования комплексного планирования на промышленных предприятиях было определено, что именно качественное планирование является инструментом достижения поставленных целей с обеспечением максимальной эффективности использования ресурсов. Учитывая функционирование промышленных предприятий в неустойчивой рыночной среде, в статье предложены этапы формирования системы комплексного планирования и определены основные направления планирования в предлагаемой системе. Проведенное исследование позволило определить форму организации планирования, применение которой, поддержит систему привлечения персонала к управлению предприятием. В целом использование предложенной системы планирования на промышленных предприятиях позволит устанавливать обоснованные задачи для каждого производственного подразделения и участника производственного процесса, получить возможность точно оценить потребность в привлечении займов и инвестиций, обеспечить улучшение комплексного взаимодействия производственных, управляющих и обслуживающих подразделений, добиться возможности своевременной корректировки планов, сделать существенную экономию материальных, трудовых, капитальных ресурсов предприятия за счет использования оптимизационных методов и форм планирования.

Ключевые слова: управление предприятием, инвестиции, стратегические цели, система планирования на промышленных предприятиях.

MARTYNIENKO V.P.

System of complex planning at industrial enterprises

The subject of research is theoretical and practical aspects of the formation of a comprehensive planning system in industrial enterprises.

The purpose of the study is to form a comprehensive planning system at industrial enterprises, to determine the form of organization of this planning.

Research methods. In the process of writing the article, the following methods were used: abstract–logical, systematization and grouping.

Results of work. As a result of the research, the current approaches of scientists to planning in enterprises as a scientific field of research were summarized.

The stages of formation of the planning system at industrial enterprises are determined. It is proposed to divide the planning system at the enterprises into a number of subsystems: target, functional, providing. It is noted that the goals of the planning system are determined in the process of forming the development strategy of the business entity, functional planning – in the process of determining the policy of the industrial enterprise, and security planning – in the process of determining tactics.

The scientific article presents the main areas of planning in the proposed system, which include: determining the main purpose of the enterprise and the tree of goals of units; transformation of selected strategic goals into a system of financial and non–financial strategically oriented indicators; production program planning;

calculation of the company's needs for resources needed to implement the production program; income and expense planning; planning of economic indicators of the enterprise; innovation development planning.

The main differences of the proposed integrated planning system from the current planning systems are highlighted. The form of the organization of planning at the industrial enterprise is outlined.

The necessary list of documents for the functioning of the planning system is proposed: regulations on planning at the enterprise, job descriptions for managers and specialists, instructions for assessing the effectiveness of the work on the established indicators.

Field of application of results. Business economics, finance, management.

Conclusions. As a result of the study of integrated planning in industrial enterprises, it was determined that high–quality planning is a tool to achieve goals while ensuring maximum efficiency of resource use. Taking into account the functioning of industrial enterprises in an unstable market environment,

the article proposes the stages of formation of a comprehensive planning system and identifies the main directions of planning in the proposed system. The study allowed to outline the form of planning organization, the use of which will support the system of staff involvement in enterprise management. In general, the use of the proposed planning system in industrial enterprises will set reasonable objectives for each production unit and participant in the production process, be able to accurately assess the need for loans and investments, improve integrated interaction of production, management and service units, achieve timely adjustment of plans, to enable significant savings of material, labor, capital resources of the enterprise through the use of optimization methods and forms of planning.

Key words:: *enterprise management, investments, strategic goals, planning system at industrial enterprises.*

Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку суспільства, постійного зростання конкуренції важливого значення набуває створення та ефективне використання системи комплексного планування на підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності. Підприємствам у нестійкому ринковому середовищі з кожним роком досить складно стає передбачити майбутню ситуацію на ринку і адаптуватись до неї. Разом з тим необхідно підвищувати ефективність господарської діяльності, більш повно використовувати можливості виробництва, вдосконалювати всю систему планування.

На сучасному етапі розвитку економіки країни керівнику промислового підприємства необхідна не просто деталізована виробнича програма. Їйому необхідний інструмент, який дозволить передбачити можливі зміни ринкового середовища, проектувати бажаний майбутній стан підприємства і визначати найбільш ефективні шляхи його досягнення, забезпечувати узгодженість в роботі підрозділів, визначати потреби в ресурсах, контролювати результати діяльності, стимулювати трудову активність персоналу. Саме якісне планування і є тим інструментом, за допомогою якого можливе досягнення поставлених цілей з одночасним забезпеченням максимальної ефективності використання ресурсів.

Науково обгрунтоване планування дозволяє створити необхідні умови для розширення, прискорення і підвищення ефективності реалізації різних інновацій: продуктових, технологічних, економічних, соціальних та інших, які направлені на розробку і впровадження конкурентоспроможної продукції і отримання прибутку.

Теоретичним і методологічним проблемам планування присвячені роботи українських вчених, серед яких Тарасюк Г.М., Воронкова В.Г., Мостенська Т.Л., Костецька Н.І., Білан О.С., Па-

сичник В.Г. та інші [1–6]. Але ряд теоретико-методологічних питань, пов'язаних з плануванням діяльності суб'єктів господарювання, продовжують залишатись недостатньо дослідженими і потребують подальшої роботи в цьому напрямку. Тому дослідження саме планування діяльності промислових підприємств, для яких характерні тісний зв'язок з конкретними контингентами споживачів і з досить широким колом поставальників, висока динамічність економічних і інших відносин, є досить актуальним і являє собою важливу науково-практичну проблему.

Мета статті: формування комплексної системи планування на промислових підприємствах, визначення форми організації даного планування.

Виклад основного матеріалу. На даний час більшість керівників підприємств і вчених-економістів розуміють, що в умовах ринкової економіки роль планування повинна суттєво зростати. Більшість науковців та практиків виходять з того, що планування – найбільш складний і відповідальний процес в заходах по організації ефективного управління не тільки тому, що виключно складним є сам процес визначення цілей, кінцевого вибору напрямку діяльності і розробки відповідної програми, але і внаслідок складності всієї подальшої роботи по виконанню планів через мінливість ринкової кон'юнктури і необхідності уточнення і коригування прийнятих планів. Вони застерігають менеджерів підприємств від спрощення і рекомендують при організації системи планування, з однієї сторони, визначити взаємозв'язок задач і кроків по створенню ієрархії планів, а з іншої – формувати цілісну систему контролю за роботою підприємства і внесення необхідних корективів [4,7,8].

Керівники багатьох сучасних промислових підприємств не знають з чого почати формування системи планування в умовах ринкової економі-

ки, а управлінці компаній, де такі системи є, досить часто не чітко уявляють, як вони працюють і які її елементи необхідно вдосконалювати. Тому виникає необхідність визначення етапів формування системи планування на підприємстві, які представлені на рисунку.

Варто зазначити, що наведеної схеми недостатньо для побудови системи планування, що досліджується, оскільки вона тільки визначає ключові етапи її формування. Кожний із них являє собою складний набір дій, підходів і використовуваних інструментів.

Систему планування на промислових підприємствах можна поділити на ряд підсистем: цільову, функціональну, забезпечуючу. Предметом планування в запропонованій системі виступають економічні відносини між учасниками виробничого процесу з приводу розподілу і споживання ресурсів, виробництва та реалізації продукції із заданим рівнем ефективності.

Необхідно зазначити, що визначення цілей підприємства і цілей системи планування здійснюється в процесі формування стратегії розвитку суб'єкта господарювання, функціональне планування – в процесі визначення політики промислового підприємства, а планування забезпечення – в процесі визначення тактики.

До основних напрямків планування в запропонованій системі належать:

- визначення головної мети підприємства і дерева цілей підрозділів;
- трансформація вибраних стратегічних цілей в систему фінансових і нефінансових стратегічно орієнтованих показників;
- планування виробничої програми;
- розрахунок потреби підприємства в ресурсах, необхідних для виконання виробничої програми;
- планування доходів і витрат;
- планування економічних показників діяльності підприємства;

Етапи формування системи планування на підприємстві

– планування розвитку інновацій.

Головною відмінністю системи комплексного планування, що пропонується, від систем планування, які функціонують на даний час, є, з однієї сторони, системний підхід до її формування, з іншої – можливість планування і контролю стратегічних показників бізнесу.

Варто відмітити, що загальні економічні закономірності функціонування управління на сучасному промисловому підприємстві вимагають, щоб при всьому різноманітті конкретних господарських ситуацій системи планів, показників та нормативів були підпорядковані законам ринку взагалі і логіці бізнесу конкретного підприємства зокрема. Вони повинні стимулювати підрозділи і конкретних виконавців до пошуку шляхів розвитку виробництва і функцій, що виконуються, відобразити реальну роль цих підрозділів і виконавців в досягненні цілей підприємства, забезпечувати можливість достовірного обліку і контролю показників, які відображають кінцеві результати діяльності працівників підприємства.

Логіка структури організації планування на підприємстві підпорядкована ідеї організації планування по наступній формі: керівництво підприємства визначає цілі і задачі, функціональні підрозділи планування складають укрупнені плани, які переробляються у виробничих підрозділах. І тільки після цього відбувається їх результуюча деталізація та інтеграція один з одним. Варто зазначити, що процес планування повинен здійснюватися безперервно, щоб мати можливість вносити коригування в будь-який момент часу, що з використанням автоматизованих систем дозволяє доводити всі зміни в режимі он-лайн.

На думку автора, такий підхід не тільки підтримує систему залучення персоналу до управління, але і є найбільш гнучким, хоча його функціонування практично неможливе без адекватної автоматизованої системи планування і обліку.

В обґрунтування до зазначеного варто відмітити наступне:

– внутрішня гармонія системи цілей (їх взаємодоповнюваність і підпорядкування головній меті), які лежать в основі планування, майже недосяжний ідеал, до нього можна прагнути, але абсолютно точно «персоніфікувати» відповідальність складно, що вимагає обов'язкового запровадження обмежень;

– складність більш високого порядку полягає не у складанні дерева цілей та карти показників,

а в побудові оптимальної організаційної структури, такої, щоб було можливо ідентифікувати відповідальність підрозділів і виконавців за той чи інший бізнес-процес та пов'язані з ним показники;

– розподіл відповідальності між підрозділами має відбуватися відповідно до ступеня їх самостійності та виконуваних функцій, які можуть бути ключовими компетенціями даного суб'єкта господарювання.

Для функціонування наведеної системи планування пропонується розробити наступну сукупність документів:

1. Положення про планування на підприємстві – документ, що містить:

– перелік всіх видів планів, необхідних для роботи підприємства;

– форми планів та звітів з усіма необхідними для якісного планування реквізитами;

– вимоги до точності різних видів планів;

– терміни складання проектів планів, перелік посадових осіб, відповідальних за складання кожного з планів;

– порядок, терміни та правила погодження проектів планів, перелік посадових осіб, відповідальних за погодження кожного з планів;

– строки, порядок та правила затвердження планів, перелік посадових осіб, які затверджують кожний план;

– перелік посадових осіб, які одержують затвержені плани для виконання або використання у роботі;

– процедури контролю за виконанням планів;

– процедури перегляду та коригування планів.

2. Посадові інструкції для керівників та спеціалістів, що закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність за узгоджене планування та контроль.

3. Інструкцію з оцінки ефективності проведеної роботи за встановленими показниками.

Висновки

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна відзначити, що функціонування запропонованої системи планування на промисловому підприємстві дозволить досягти наступних результатів:

– виявити реальні можливості підприємства у кожний конкретний момент часу та отримати можливість встановлювати обґрунтовані завдання для кожного виробничого підрозділу та учасника виробничого процесу;

– отримати можливість чіткого фінансового планування діяльності підприємства на підставі достовірної інформації про необхідні грошові ресурси на кожен момент запланованого періоду часу, можливість точно оцінити потребу в залученні позик та інвестицій;

– забезпечити поліпшення комплексної взаємодії виробничих, керуючих та обслуговуючих підрозділів за рахунок узгодженості їх поточних завдань один з одним та із сукупною системою планів підприємства;

– домогтися можливості своєчасного коригування планів та регулювання діяльності підрозділів на основі систем обліку та організації економічних відносин між ними, побудованих на основі принципів самостійності, самоокупності, самофінансування;

– уможливити суттєву економію матеріальних, трудових, капітальних ресурсів підприємства за рахунок використання оптимізаційних методів та форм планування.

Список використаних джерел

1. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством: монографія / Г.М. Тарасюк. Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2006. 469с.

2. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку: навчальний посібник / В.Г. Воронкова. К.:Професіонал, 2006. 608с.

3. Мостенська Т. Л. Планування і контроль на підприємствах: конспект лекцій / Т. Л. Мостенська, Т. В. Рибачук–Ярова. – К.: НУХТ, 2011. – 127 с.

4. Костецька Н. І. Теоретичні основи планування діяльності підприємства / Н. І. Костецька // Сталій розвиток економіки. – 2016. – № 1(30). – С. 91–96.

5. Білан О. С. Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6(44). – С. 89–93.

6. Пасічник В. Г. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 – 255 с.

7. Ястремська О. М. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 172 с.

8. Іванілова В. В. Планування діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Іванілова В. В. – К. : Центр учб. л-ри, 2006. – 472 с.

References

1. Tarasyuk GM Planned activity as a system process of enterprise management: a monograph / G.M. Tarasyuk. Zhytomyr: Zhytomyr State Technological University, 2006. 469p.

2. Voronkova VG Planning and forecasting in market conditions: a textbook / V.G. Воронкова. К.: Професіонал, 2006. 608с.

3. Mostenska TL Planning and control at enterprises: lecture notes / TL Mostenska, TV Rybachuk–Yarova. – К. : НУХТ, 2011. – 127 с.

4. Kostecka NI Theoretical foundations of enterprise planning / NI Kostecka // Sustainable development of the economy. – 2016. – № 1 (30). – P. 91–96.

5. Bilan OS Principles of conceptual approach to the formation of the investment planning system at the enterprise / OS Bilan // Innovatsiina ekonomika. – 2013. – № 6 (44). – P. 89–93.

6. Pasichnyk VG Planning of the enterprise: Textbook way. / VG Pasichnyk, OV Akilina. – Kyiv: Center for Educational Literature, 2005 – 255 p.

7. Yastremska OM OM Yastremska, KV Yakovenko, OO Yastremska. – H.: Vid. KhNEU, 2011. – 172 p.

8. Ivanilova VV Planning of the enterprise: [textbook manual.] / Ivanilova VV – K. : Center for Education. I–ri, 2006. – 472 p.

Дані про автора

Мартиненко Василь Петрович,

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Данные об авторе

Мартыненко Василий Петрович,

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и предпринимательства, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Data about the author

Vasyl Martynenko,

Doctor of Economics, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: 5Martynenko@ukr.net